

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-11

doi: 10.5281/zenodo.10981634

Diagnóstico e Avaliação da Lipomatose Epidural Espinhal (LEE) por Ressonância Magnética

Diagnosis and Evaluation of Spinal Epidural Lipomatosis (SEL) by Magnetic Resonance Imaging

Matheus Dal Bosco Macari, Acadêmico de Medicina, Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU/CACOAL, Rondônia, Brasil, matheusdalboscomacari@gmail.com

Beatriz Casellato, 7º período da graduação de medicina, São Leopoldo Mandic, Campinas, Campinas, SP, Brasil

Alex Rotta Romani, 8º período da graduação de medicina, mestre em administração, Centro Universitário São Lucas UNISL, Porto Velho, RO, Brasil

Zaira Cristina Barbosa Assis, 9º período da graduação de medicina, Centro Universitário São Lucas UNISL, Porto Velho, RO, Brasil

Jessica Jamali Lira, Acadêmico de Medicina, Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU/CACOAL, Cacoal, RO, Brasil

RESUMO

A Lipomatose Epidural Espinhal (LEE) é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no espaço epidural da coluna vertebral, resultando em compressão medular ou radicular. Estudos indicam uma prevalência de LEE de 60% na coluna torácica, predominantemente em T6-T8, e 40% na coluna lombar, com maior incidência em L4-L5.

As principais causas incluem obesidade, altos níveis de corticóides exógenos ou endógenos e hipotireoidismo. A forma idiopática é rara, representando aproximadamente 17% dos casos, e pode se manifestar como mielopatia compressiva ou compressão das raízes da cauda equina.

A ressonância magnética (RM) é reconhecida como a modalidade de imagem padrão-ouro para o diagnóstico e avaliação da lipomatose epidural espinhal (LEE). A LEE é categorizada em graus de leve (I), moderada (II) e grave (III), com sintomatologia variando de assintomática em LEE leve à sintomática em casos graves. Um sinal diagnóstico crucial para LEE na coluna lombar é o sinal "Y", caracterizado pelo acúmulo concêntrico de gordura epidural que comprime o saco dural, resultando em uma aparência poligonal típica do saco.

O manejo da LEE é determinado pela gravidade da condição, variando de medidas conservadoras, como tratamento de hipercortisolemia e redução de agentes exógenos, a intervenções mais invasivas. Estratégias conservadoras incluem tratamento de doenças endógenas e perda de peso em casos associados à obesidade. Quando essas medidas não são eficazes, a laminectomia descompressiva e a excisão do tecido adiposo epidural são recomendadas para alívio dos sintomas e tratamento eficaz da LEE. O manejo da LEE é determinado pela gravidade da condição, variando de medidas conservadoras, como tratamento de hipercortisolemia e redução de agentes exógenos, a intervenções mais invasivas. Estratégias conservadoras incluem tratamento de doenças endógenas e perda de peso em casos associados à obesidade. Quando essas medidas não são eficazes, a laminectomia descompressiva e a excisão do tecido adiposo epidural são recomendadas para alívio dos sintomas e tratamento eficaz da LEE.

Palavras-chave: Ressonância Magnética (RM); Lipomatose Epidural Espinhal (LEE); Diagnóstico; Gravidade; Sinal "Y"